

CIÊNCIA & TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

AR
TI
GOS

DI
VI
SÕES

2019
VOL. 31

Nº1

EDI
TO
RIAL

A
GEN
DA

ATI
VI
DA
DES

E
VEN
TOS

EN
TRE
VIS
TAS

NO
TÍ
CI
AS

REVISTA

SOCIEDADE
PORTUGUESA DE
MATERIAIS

PROJETOS I&DT NACIONAL

A SPM, através da sua revista, vai começar a divulgar e promover o que se faz no País em *Ciência e Tecnologia dos Materiais*, publicando textos fornecidos pela Universidades, Laboratórios do Estado, Laboratórios Associados, Centros Tecnológicos e Empresas. Esta é a primeira de muitas contribuições que esperamos vir a receber.

ATIVIDADES I&DT NACIONAL

A Unidade de Energias Renováveis e Integração de Sistemas de Energia (UER) do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG) tem por missão realizar actividades de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I), apoiar o tecido empresarial e apoiar o desenvolvimento e aplicação das políticas públicas na área das energias renováveis, eficiência energética, armazenamento e integração de sistemas de energia.

O desenvolvimento de novos materiais com melhor desempenho é determinante para que o processo de transição energética para fontes de energia renováveis se faça em todas as suas vertentes de um modo sustentável. Uma das áreas de actuação da UER é precisamente a dos Materiais para a Energia, participando em projectos para o desenvolvimento de materiais para sistemas de produção de energia (Solar Fotovoltaica e Solar Térmico); materiais para conversão de energia; electroquímica de materiais para a energia (hidrogénio e pilhas de combustível; e ainda materiais para produção de combustíveis solares.

O projecto **ALTALUZ** em curso na UER ([http:// sites.fct.unl.pt/altaluz/](http://sites.fct.unl.pt/altaluz/)) explora uma nova arquitectura de células-tandem (Figura 1) que consiste no empilhamento de células independentemente conectadas numa dupla-junção. Esta abordagem permite que as subcélulas sejam fabricadas e optimizadas separadamente, e melhoradas pela acção combinada de elementos de dispersão de luz capazes de aprisionar a luz nas suas regiões foto-activas.

Figura 1 – Representação da tecnologia fotovoltaica desenvolvida no projeto AltaLuz: esquema da célula solar tandem de dupla junção e 4 terminais.

Estão a ser estudados materiais fotovoltaicos promissores para a célula dianteira, empregando semicondutores constituídos por perovskites e kesterites ($\text{Cu}_2\text{Zn}(\text{Sn},\text{Sb})\text{S}_4$) e a ser desenvolvidos novos materiais também para a interface entre a célula traseira e dianteira, para permitir uma ligação precisa das subcélulas, isolá-las electricamente e minimizar as perdas ópticas no tandem.

A transição para um sistema energético mais amigo do ambiente implica um aumento da utilização de energias renováveis e uma contínua inovação na área dos materiais. O projeto **LocalEnergy** (<http://localenergy.ineg.pt/>) está alinhado com esta estratégia, abordando o desenvolvimento e a exploração de tecnologias ecológicas e de baixo custo relacionadas com a conversão de energia. As actividades de investigação do projeto LocalEnergy são orientadas para a indústria e assentam numa abordagem disruptiva visando o desenvolvimento

de materiais termoeléctricos (Figura 2), através da utilização de materiais à base de tetraedrites naturais e sintéticas, e o desenvolvimento de novos absorvedores para células solares de filmes finos (Figura 3), usando materiais à base de tetraedrites sintéticas. Esta é uma oportunidade para o desenvolvimento de sistemas energéticos sustentáveis baseados na maximização e exploração dos recursos naturais portugueses, nomeadamente energia solar e recursos minerais.

Portugal é um dos países europeus com maior nível de irradiação de energia solar e a tetraedrite é um recurso mineral local, presente na Faixa Piritosa Ibérica (Figura 4). A utilização destes dois recursos endógenos em aplicações inovadoras de captação de energia deverá ter um impacto positivo, social e económico, na indústria nacional mineira e solar.

Figura 2 – Ilustração de uma junção termoeléctrica para; (a) conversão de energia (efeito de Seebeck), (b) refrigeração (efeito de Peltier) e (c) dispositivo termoeléctrico [Xiao Zhang, Li-Dong Zhao, Journal of Materiomics 1 (2015) 92-105].

Figura 3 – Ilustração dos dispositivos típicos de uma célula solar de filme fino à base de tetraedrite a serem processados e avaliados.

Figura 4 – (a) Minério recolhido no Barrigão; (b) Faixa Piritosa Ibérica (FPI). A – Aljustrel; NC – Neves Corvo; B – Barrigão [Fiona K.M. Reiser, Diogo R.N. Rosa, Álvaro M.M. Pinto, João R.S. Carvalho, João X. Matos, Fernanda M.G. Guimarães, Luís C. Alves, Daniel P.S. de Oliveira, *International Geology Review* 53 (2011) 1212-1238].

O outro projecto, o **SuPerSolar** (<https://sites.fct.unl.pt/supersolar/>), visa alcançar avanços significativos no estado da arte da tecnologia de electricidade solar fotovoltaica (FV), permitindo não só melhores eficiências de conversão da energia solar em eléctrica, mas também uma mais fácil aplicação das células solares em produtos comerciais direccionados para o consumidor. Isso será conseguido com o desenvolvimento de células solares flexíveis e de baixo custo, com eficiências que podem exceder o limite teórico de Shockley-

Queisser (~33%). Tal pode ser alcançado com criatividade científica orientada para a indústria, uma das quais é a dos materiais inovadores (Figura 5). A tecnologia FV será baseada em células de perovskite, que demonstraram eficiências estabilizadas recorde (~22%) comparáveis com as (~25%) dos dispositivos de silício (Si), mas com materiais de filme fino processados por solução e depositados sem vácuo. Como tal, o FV baseado em Perovskites é actualmente o melhor candidato para eletrónica flexível e de baixo custo alimentada por energia solar.

Figura 5 – Representação da tecnologia fotovoltaica desenvolvida no projeto SuPerSolar - A ação combinada do efeito quântico no absorvedor PQ@Perovskite e de aprisionamento de luz (LT - light trapping) por elementos fotónicos permitem a exploração de todo o espectro solar.

O desenvolvimento de tecnologias com baixa pegada de carbono está na base da estratégia nacional para a abordagem de desafios globais tais como a segurança no abastecimento de energia, as alterações climáticas e o crescimento económico. O projeto **H2_PT** tem como objectivo a identificação das condições necessárias ao desenvolvimento de novas tecnologias de produção e armazenamento de energia, propondo-se avaliar o potencial e impacto do hidrogénio enquanto vetor energético e traçar uma estratégia para

o seu desenvolvimento em Portugal, contribuindo para o aproveitamento de recursos endógenos, a diversificação das fontes de abastecimento energético e a redução da dependência energética. A implementação de **ROTEIRO** para a Investigação, Desenvolvimento e Inovação como ferramenta que permita alinhar o desenvolvimento de tecnologia com o investimento, mobilizando as capacidades nacionais existentes é também objetivo, assim como contribuir para o **ROTEIRO** da Estratégia para o hidrogénio como vetor

energético de armazenamento, em projeto twin com a DGE.

Para assegurar o abastecimento energético sustentável na região sudoeste do país, está em curso o projecto **RED PEMFC-SUDOE**, que responde ao desafio através do desenvolvimento da tecnologia PEMFC com a integração de fontes renováveis para a produção de H_2 como objectivo principal. A demonstração de inovadores protótipos **PEMFC** (proton-exchange membrane fuel cell) visando aplicações no sector de transporte, fontes estacionárias e dispositivos portáteis, constituirão os resultados das actividades científicas e técnicas do projecto, para avançar com o desenvolvimento de novos produtos **PEMFC** e aplicações a sectores estratégicos: tecnologias, processos e produtos sustentáveis para uma energia segura, eficiente e limpa. Está prevista a transferência de resultados a utilizadores finais mediante um estudo económico e de mercado, apoiado pelas empresas que formam parte do consórcio e plataformas tecnológicas associadas.

Para estabelecer uma rede transnacional de excelência para avançar na investigação e desenvolvimento na implementação de hidrogénio renovável e no armazenamento e conversão seguros e eficientes, através do design inovador de células de combustível e motores de combustão interna a hidrogénio, está em curso o projecto **HYLANTIC** – Atlantic Network for Renewable Generation and Supply of Hydrogen to promote High Energy Efficiency. Procuram-se soluções eficientes dirigidas a sectores estratégicos na Região Atlântica, beneficiando a indústria regional e gerando um impacto socio-económico positivo.

Os colectores solares térmicos são o principal componente dos sistemas solares para

produção de água quente, para aplicações tais como aquecimento de piscinas, água quente sanitária ou água quente para processos industriais com temperaturas de funcionamento de 20-95°C, bem como de sistemas solares térmicos para aplicações industriais a média temperatura (95°C-250°C). A avaliação do tempo de vida dos componentes chave de coletores para baixas e médias temperaturas (absorvedores, reflectores e vedantes), é o objectivo do projecto **LIFESOLAR**.

O projecto **NEWSOL** (<http://www.newsol.uevora.pt/pt-pt/>) tem como desafio a utilização de energia solar para produção de energia eléctrica de forma mais eficiente, recorrendo a materiais avançados e soluções de desenho de instalação que estão em linha com os objetivos do SetPlan. O LNEG tem uma intervenção significativa ao nível do estudo dos diferentes fluidos de transferência de calor (sais fundidos) e ao nível na compatibilidade e durabilidade dos materiais metálicos em contacto com os sais fundidos.

Ainda na área da energia solar térmica, é de referir o projecto **STAGE**, já terminado (<http://www.lneg.pt/iedt/projectos/512/>). Este projecto teve uma componente dedicada ao desenvolvimento de novos materiais cerâmicos técnicos para receptores volumétricos de centrais termosolares de concentração, designadamente espumas à base de óxidos (mulite revestida com óxido de ferro, alumina castanha e céria), no intuito de avaliar o respectivo desempenho e prever o seu tempo de vida útil. Para tal, foi construída uma instalação experimental, na **PSA-CIEMAT** (Almería, Espanha), para o ensaio ao choque térmico destes novos cerâmicos porosos por exposição directa à radiação solar concentrada, conforme se ilustra na Figura 6 e Figura 7 [1].

Figura 6. Instalação para ensaio ao choque térmico de materiais para recetores solares na PSA-CIEMAT; (a) vista geral do forno solar SF40 (40 kW), (b) concentrador secundário com sistema de guilhotina, (c) materiais ensaiados e (d) microestrutura obtida por microscopia eletrónica de varrimento onde é notória a propagação de macro-fenda na superfície de uma amostra de alumina para $\Delta T=400$ K, após 150 ciclos (indicada pelas setas).

No quadro da valorização dos recursos nacionais, o projecto **H2CORK** (<http://www.lneg.pt/iedt/projectos/597/>) visa a produção de combustíveis solares, como por exemplo o gás sintético, constituído por misturas de monóxido de carbono e hidrogénio, pela via termoquímica solar, usando cerâmicos à base de céria com a estrutura celular da cortiça [2].

Figura 7. Instalação para a separação de moléculas de água e dióxido de carbono, pela via termoquímica solar, usando radiação solar concentrada como fonte de aquecimento, do PROMES-CNRS; (a) vista geral do forno solar e respectivo reactor, (b) grânulos de céria após ensaio, (c) microestrutura dos grânulos de céria desenvolvidos na Universidade de Aveiro e (d) espumas de céria após ensaio.

CONCLUSÕES

A energia e os materiais são actualmente dois dos principais focos da Ciência e da Tecnologia, nomeadamente devido a preocupações ambientais e de fornecimento. A procura de uma produção

de energia mais barata e mais eficiente passa obviamente pelo desenvolvimento de novos materiais.

A articulação da ciência e engenharia dos materiais com a área da energia é uma questão nacional da maior importância. É esse esforço que tem vindo a ser feito

com sucesso no LNEG, articulando a multiplicidade de competências ali existentes.

Torna-se necessário estimular e promover novas formas de aproveitar as infraestruturas e recursos já criados, públicos e privados, articulando as suas atividades de acumulação e aquisição de competências científicas e tecnológicas, com as necessidades de apoio às empresas. Ou seja: é preciso articular eficientemente a educação e a investigação, instituições de desenvolvimento científico e tecnológico, grandes empresas e PME de base tecnológica, associações empresariais e agências financiadoras da inovação e de transferência de tecnologia.

REFERÊNCIAS

[1] F.A.C. Oliveira, J.C. Fernandes, J. Galindo, J. Rodríguez, I. Canãdas, L.G. Rosa, Thermal resistance of solar volumetric absorbers made of mullite, brown alumina and ceria foams under concentrated solar radiation, *Solar Energy Materials and Solar Cells*, 194 (2019) 121-129

[2] F.A.C. Oliveira, M.A. Barreiros, S. Abanades, A.P.F. Caetano, R.M. Novais, R. C. Pullar, Solar thermochemical CO₂ splitting using cork-templated ceria ecoceramics, *Journal of CO₂ Utilization*, 26 (2018) 552-563.

AGRADECIMENTOS

As actividades aqui brevemente descritas estão enquadradas em projectos financiados com fundos nacionais e europeus: AltaLuz (PTDC/CTM-ENE/5125/2014; FCT); LocalEnergy (PTDC/EA M-PEC/29905/2017; FCT); SuperSolar (PTDC/NAN-OPT/28430/2017; FCT, COMPETE2020); H₂_PT (POSEUR, H2020, EU Fundo de Coesão); PEMFC_SUDOE e HYLANTIC (Interreg); LIFESOLAR (PTDC/EMS-ENE/0578/2014; FCT, COMPETE2020); NEWSOL (H2020, GA 720985); STAGE-STE (FP7-ENERGY - Grant agreement ID: 609837); H2CORK (POCI-01-0145-FEDER-016862 e PTDC/CTM-ENE/6762/2014).

M.J. AMARAL

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA

Áreas de Negócio:

- Metalomecânica Geral
- Maquinação CNC
- Equipamentos industriais para:
 - Tratamentos térmicos
 - Fundição de alumínio
 - Forjamento
 - Brasagem
 - Câmaras de vácuo
- Equip. para prototipagem rápida.
- Incineração
- Soldadura robotizada

M.J.Amaral - Equipamentos Industriais Lda
 Rua da Bouça da Aguincheira
 São Pedro de Castelões - Ap. 141
 3730-901 Vale de Cambra - Portugal
 Phone: +351 256 464 620
 Web: www.mjamaral.pt
 E-mail: comercial@mjamaral.pt